

УДК 336.225.642.1

JEL classification: K33; M16; P48

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

©*Манушина А. П.*, SPIN-код: 8371-7548, канд. экон. наук,
Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, smarkgtu@mail.ru

©*Иваницкая Е. Н.*, Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, en.ivanickaya@customsacademy.ru

©*Котивец П. А.*, Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, polina.kotivec@rambler.ru

ANALYSIS OF INFLUENCE OF CHANGES IN CUSTOMS-TARIFF REGULATION OF RUSSIA AFTER ACCESSION TO THE WTO ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY

©*Manushina A.*, SPIN-code: 8371-7548, Ph.D.,
Russian Customs Academy, Lybertsy, Russia, smarkgtu@mail.ru

©*Ivanitskaya E.*, Russian Customs Academy,
Lybertsy, Russia, en.ivanickaya@customsacademy.ru

©*Kotivets P.*, Russian Customs Academy,
Lybertsy, Russia, polina.kotivec@rambler.ru

Аннотация. В данной статье отмечена значимость Всемирной торговой организации в сфере международных экономических отношений. Выявлены экономические преимущества и недостатки членства Российской Федерации в данной организации.

Также проведен анализ изменений средневзвешенных ставок ввозной таможенной пошлины на группы товаров ТН ВЭД ЕАЭС после вступления России в ВТО, и влияние данных изменений на экономику страны.

В заключении делается вывод, что при росте внешнеэкономической деятельности в мире значение ВТО возросло. Стали динамичней развиваться международные торговые отношения и в России. Однако положительное влияние наблюдалось только первые два года пребывания страны в данной организации. Изменения в сфере таможенно-тарифного регулирования после вступления России в ВТО влияют на экономику страны неоднозначно.

Abstract. This article highlights the importance of the World Trade Organization in the field of international economic relations. Economic advantages and disadvantages of membership of the Russian Federation in this organization have been revealed.

Changes in the weighted average import customs duty rates on the groups of goods of the Commodity Nomenclature of foreign economic of the Eurasian Economic Union after Russia's accession to the WTO is analyzed, and the impact of these changes on the economy of the country is shown.

In conclusion, it is concluded that with the growth of foreign economic activity in the world, the importance of the WTO has increased. International trade relations began to develop more dynamically in Russia. However, only the first two years of the country's stay in the organization

were positive. Changes in the sphere of customs and tariff regulation after Russia's accession to the WTO affect the economy of the country ambiguously.

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, ВТО, ставки ввозных таможенных пошлин, товарооборот.

Keywords: customs and tariff regulation, WTO, import customs duties, commodity turnover.

Введение

Вступление России во Всемирную торговую организацию привело к изменению средневзвешенной ставки таможенной пошлины на различные товары. В статье показана зависимость поступлений денежных средств в федеральный бюджет от изменения средневзвешенной ставки таможенной пошлины. Новизна статьи заключается в объяснении экономических последствий в связи с изменением таможенно-тарифного регулирования.

Материал и методы исследования

Данная статья основывается на анализе материалов официальных сайтов: Министерства экономики РФ, Федеральной таможенной службы и Министерстве финансов РФ. При написании данной работы были использованы такие научные методы исследования, как анализ, синтез и сравнение.

Результаты и обсуждение

В результате исследования было выяснено, что сумма ввозных таможенных пошлин сокращается пропорционально уменьшению средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин. Сокращение средневзвешенной ставки ввозной и вывозной пошлины влияет на экономику России как положительно, так и отрицательно. Среди плюсов был отмечен доступ отечественных производителей на мировой рынок, увеличение товарооборота, снижение цен на потребительские товары, и как следствие их доступность. Среди недостатков: уменьшение курса рубля, усиливающийся спад производства отечественных отраслей и уменьшение поступлений денежных средств в федеральный бюджет.

Всемирная торговая организация (далее — ВТО) была образована в 1995 году. Эта организация заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Ее главной задачей является регулирование торгово-политических отношений участников Организации на основании пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом [4, с. 65].

Деятельность ВТО регламентируется шестьюдесятью соглашениями. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают в себя отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, стимулирование конкуренции и различные дополнительные положения для наименее развитых стран. Эти документы считаются правовой базой международных торговых отношений.

При вступлении в ВТО государство получает ряд существенных преимуществ, например, доступ к регулированию международной торговли, возможность продвижения своих экономических интересов, рост доходов от экспорта товаров и услуг [3, с. 32]. Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что членство РФ в этой организации весомо воздействует на отечественную экономику. Оценка отрицательных и положительных

последствий вхождения России в состав ВТО является наиболее популярным и острым вопросом в научных кругах.

Целью статьи является анализ изменения ставок ввозных таможенных пошлин на различные группы товаров ТН ВЭД ЕАЭС после вступления России в ВТО и влияние таких изменений на экономическое развитие страны.

Являясь сложной по своей внутренней организационной структуре, ВТО на данный момент (2018г.) включает в себя 164 государства (в том числе и Россию). Это доказывает ее значимость среди организаций мирового масштаба.

Внешнеэкономическая деятельность России стала бурно развиваться еще в начале 90-х годов после принятия Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». По мере расширения внешнеторговых связей России увеличивался ее товарооборот [2, с. 26]. Уже с 2011 года данный показатель стал значительно увеличиваться (по сравнению с 2010 годом на 196,5 млн. долл. США). В 2013, после вступления России в ВТО, достиг максимального уровня за последние три года (842,2 млн. долл. США) и в течение дальнейшего времени (7 лет) не поднимался выше этого значения. Более того, наблюдается отрицательная динамика товарооборота. Сократился экспорт, динамика отражена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика товарооборота, экспорта и импорта Российской Федерации в 2010 – 2017 годах в млн. долл. США (6)

Так, с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членами которого являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Армения и Киргизстан и вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС с 1 января 2018 года наиболее остро был поставлен вопрос о выгоды участия России в ВТО. Это в большей степени связано со сферой таможенно-тарифного регулирования, так как на территории ЕАЭС действует Единый таможенный тариф, который предполагает установление единых ставок в отношении третьих стран. С момента вступления РФ в ВТО средневзвешенная ставка таможенного тарифа к 2019 году уменьшится на 3,85% и составит 4,9%, при этом ставка таможенной пошлины на момент вступления России в ВТО составляла 8,75% (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика изменения средневзвешенной ставки таможенного тарифа в 2012-2018г. 2019г. – прогноз (2)

При этом в период с 2012 по 2016 год сократились поступления от ввозной таможенной пошлины, что показано на Рисунке 3. Наименьшая сумма поступлений наблюдалась в 2015 году и составила 565,2 млрд. руб. Это связано с пиком применения санкций против России и сокращением импорта, в связи, с чем уменьшилась и сумма поступаемых ввозных таможенных пошлин. В 2013 году средневзвешенная ставка уменьшилась незначительно — на 0,26%, в результате чего сумма ввозных таможенных пошлин сократилась на 31,3 млрд. руб.

Показательно, что с 2014 по 2015 года сумма ввозной таможенной пошлины сократилась на 87,3 млрд. руб. Это связано с резким снижением ставки ввозной таможенной пошлины в 2015 году (1,2%) и с пиком применения санкций против России. Так, можно заметить, что сумма ввозных таможенных пошлин сокращается пропорционально уменьшению средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин.

Рисунок 3. Динамика сумм ввозных таможенных пошлин в 2011-2017 гг. (2)

Анализ данных, приведенных на Рисунке 3 показывает, что сумма ввозной таможенной пошлины в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом при общем снижении средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины. Однако, если проанализировать динамику показателей внешнеторгового оборота РФ, можно отметить увеличение суммы

ввозной таможенной пошлины в 2017 году в связи с ростом объемов внешнеторгового оборота (Рисунок 1).

В связи со вступлением России в ВТО широко исследуются возможные экономические последствия этого процесса на национальную экономику. Различные авторы высказывают свою точку зрения по этому вопросу. Анализ имеющейся научной литературы позволяет разделить выводы на положительные эффекты и отрицательные. В публикациях сторонников членства России в ВТО подчеркивалась важность ее вступления в эту организацию для устойчивой работы крупнейших российских экспортеров и для повышения эффективности работы предприятий, ориентированных на внутренний рынок за счет усиления международной конкуренции. Противники членства в ВТО выдвигали свои доводы: по их мнению, вступление Российской Федерации в ВТО может привести к катастрофическим последствиям для национальных перерабатывающих предприятий [1, с. 56].

Одним из негативных последствий вступления Российской Федерации в ВТО является обязательное снижение импортных пошлин на товары, ввозимые в страну. На рисунке 4 видно, что на протяжении трех лет ставки ввозной таможенной пошлины на все группы товаров стремительно снижались. Наиболее существенно ставки снизились у 71 группы товаров, в которую входят жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия, монеты. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин на эту группу товаров в большей степени повлияло на сокращение средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины. За исследуемый период ставка ввозной таможенной пошлины упала на 4,4% с 14,9% до 9,5%. Почти на 1% (с 4,7% до 3,8%) снизилась средневзвешенная ставка на промышленные товары — 84-90 группы. Также с 2016 года резко упала средневзвешенная ставка на товары 50-67 групп (текстиль), и на данный момент она составляет 7,5%, при этом в 2015 году ставка составляла 9,5%. Незначительно и постепенно сокращаются ставки на продовольственные товары, в частности на товары сельского хозяйства (с 1 по 5 группу). Плавность понижения ставок данной категории товаров объясняется тем, что она востребована на мировом рынке и наиболее часто импортируется из других стран, и резкое снижение ставок может нанести существенный ущерб государственному бюджету и отечественным отраслям производства. Группа товаров, на которую незначительно (на 0,1%), но повысилась, является 27 группа товаров (топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные). Россия, являясь одним из основных экспортеров нефти на мировом рынке, импортирует данный продукт в небольших количествах. Следовательно, понижать ставку на данный товар, увеличивая его количество на внутреннем рынке, не рационально. При вступлении в ВТО, Россия взяла на себя обязательства понижать не только импортные пошлины, но и экспортные. Это открывает доступ российским производителям на мировой рынок. Так, вывозная пошлина на нефть в 2018 году составляет 118 долл. США за тонну, а до вступления в ВТО — 406,6 долл. США (5).

С 2016 года на 0,2% повысилась средневзвешенная ставка на товары групп 25-27 (соль сера, цемент, руды, шлак и зола) и составила на 2018 год 4,5%. Так же как и нефти, добыча этих товаров в России велика, следовательно, понижение ввозных ставок таможенной пошлины.

России выгодно понижать ставку на те товары, производство которых ограничено в связи с отсутствием требуемого сырья или недостаточным уровнем развития технологий. Это фармацевтическая продукция, технически сложные товары. Так, мы видим, что на 1% понизилась средневзвешенная ставка на товары 28-40 группы (фармацевтика, парфюмерия, фото и кинотовары и прочие непродовольственные товары).

В 2016 году на 0,9% уменьшилась средневзвешенная ставка на необработанные шкуры, выделанную кожу, натуральный мех и изделия из них (41-43 группы). На протяжении трех лет оставалась неизменной и дальнейшее ее уменьшение в 2019 году не планируется (Рисунок 4).

Рисунок 4. Оценка средневзвешенного тарифа в 2015-2019 годах по укрупненным группам товаров (2).

В Таблице представлены выводы о том, как понижение ставок импортной и экспортной пошлины влияют на экономику России.

Таблица
 ВЛИЯНИЕ СОКРАЩЕНИЯ СТАВКИ ЕТТ ЕАЭС НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

	Плюсы для экономики России	Минусы для экономики России.
Понижение тарифной ставки	1. Увеличение товарооборота 2. Доступ отечественных производителей на мировой рынок (в частности производителей нефти) 3. Доступность товаров, производство которых ограничено в России. 4. Снижение потребительских цен на различные товары.	1. Замещение отечественных товаров импортными, что приводит к гибели отраслей. 2. Уменьшение поступлений в бюджет государства 3. Увеличение предложения нефти на мировом рынке и как следствие падение курса рубля.

Выводы

Таким образом, можно утверждать, что при росте внешнеэкономической деятельности в мире значение ВТО возросло. Стали динамичней развиваться международные торговые отношения и в России. Однако положительное влияние наблюдалось только первые два года пребывания страны в данной организации.

В России в ВТО предполагало принятие обязательств в сфере таможенно-тарифного регулирования, а именно понижение ставок ввозных и вывозных пошлин. Это повлекло за собой как положительные, так и отрицательные последствия на ход развития экономики государства. В связи с уменьшением ставок вывозной пошлины отечественным экспортерам стал доступнее выход на мировой рынок. Уменьшение импортных пошлин повлекло за собой снижение потребительских цен на товары широкого потребления и сделало доступнее высокотехнологичные товары и фармацевтическую продукцию. Однако прослеживается и отрицательное влияние изменения таможенно-тарифного регулирования на экономику России. Прежде всего, снижение импортных пошлин произошло на большое количество товаров групп ТН ВЭД, что не могло не повлиять на отечественные отрасли экономики страны. Несмотря на то, что увеличился товарооборот, сумма ввозной таможенной пошлины сократилась. В связи с тем, что уменьшились вывозные таможенные пошлины, увеличился экспорт нефти, и ее спрос на мировом рынке уменьшился, что вызвало падение курса рубля. Так, изменения в сфере таможенно-тарифного регулирования после вступления России в ВТО влияют на экономику страны неоднозначно.

Источники:

- (1). Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Режим доступа: <https://www.customs.ru>. (дата обращения 26.05.2018).
- (2). Отчет Министерства экономического развития РФ «Основные направления таможенно-тарифной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Режим доступа: <http://www.council.gov.ru/media/files/> (дата обращения 26.05.2018).
- (3). Официальный сайт Министерства финансов. Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/>
- (4). Всемирная Торговая Организация. Режим доступа: <http://www.wto.ru> (дата обращения 26.05.2018).
- (5). Официальный сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг». Режим доступа: clck.ru/DVpid (дата обращения 26.05.2018).
- (6). Официальный сайт внешней торговли России. Режим доступа: <https://www.//russian-trade.com/> (дата обращения 26.05.2018).

Sources:

- (1). Official site of the Federal Customs Service of the Russian Federation. Access mode: <https://www.sustoms.ru>. (date of circulation on 26.05.2018).
- (2). Report of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation "The main directions of the customs and tariff policy for 2017 and the planning period of 2018 and 2019". Access mode: <http://www.council.gov.ru/media/files/> (date of circulation on 26.05.2018).
- (3). Official website of the Ministry of Finance. Access mode: <https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/>
- (4). World Trade organisation. Access mode: <http://www.wto.ru> (date of circulation on 26.05.2018).
- (5). The official website of the news agency RosBusinessConsulting. Access mode: clck.ru/DVpid (the date of circulation is 26/05/2018).
- (6). The official site of foreign trade of Russia. Access mode: <https://www.//russian-trade.com/> (date of circulation on 26.05.2018).

Список литературы:

1. Булатова А. И., Рамазанова Э. И. Последствия вступления России в ВТО // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, октябрь 2013 г.). М.: Буки-Веди, 2013. С. 55-57.
2. Манушина А. П. Развитие логистики внешнеэкономической деятельности в условиях совершенствования таможенного регулирования // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2014. № 4. С. 26-28.
3. Новиков В. Е., Крайнова М. В., Круглова О. В., Чернышевская Е. А. Теоретические и методологические основы формирования таможенного тарифа. М.: РИО Российской таможенной академии, 2015. 208 с.
4. Оболенский В. П. Россия в ВТО: обязательства, возможности, риски. Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 65.

References:

1. Bulatova, A. I., & Ramazanova, E. I. (2013). Implications of Russia's accession to the WTO. Actual issues of economics and management: materials II Intern. sci. Conf. (Moscow, October 2013). Moscow: *Buki-Vedi*, 55-57.
2. Manushina, A. P. (2014). Development of logistics of foreign economic activity in conditions of improving customs regulation. *RISK: Resources, Information, Supply, Competition*, (4). 26-28.
3. Novikov, V. E., Krainova, M. V., Kruglova, O. V., & Chernyshevskaya, E. A. (2015). Theoretical and methodological foundations for the formation of the customs tariff. Moscow: *RIO of the Russian Customs Academy*, 208.
4. Obolensky, V. P. (2012). Russia in the WTO: commitments, opportunities, risks. *World economy and international relations*. (6). 65.

*Работа поступила
в редакцию 16.06.2018 г.*

*Принята к публикации
20.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Манушина А. П., Иваницкая Е. Н., Котивец П. А. Анализ влияния изменений таможенно-тарифного регулирования России после вступления в ВТО на экономику страны // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 366-373. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/manushina-ivanitskaya> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Manushina, A., Ivanitskaya, E., & Kotivets, P. (2018). Analysis of influence of changes in customs-tariff regulation of Russia after accession to the WTO on the economy of the country. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 366-373.